

DOI:

Макух-Федоркова І. І., канд. політ. наук, доцент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Когнітивна війна як виклик сучасній системі національної безпеки

В епоху сучасних інформаційних викликів та загроз важливим завданням для збереження державності є забезпечення безпеки особистості і суспільства. Стрімкий технологічний розвиток привів до того, що інформація стала не тільки основним капіталом, але і засобом впливу на свідомість соціального суб'єкта. Збройна агресія Росії та світові геополітичні зміни все більше породжують перегляд звичної тактики і стратегії ведення війни.

Нещодавно когнітивну війну було визнано новою сферою бойових дій разом із наземною, морською, повітряною, космічною та кібернетичною сферами. Це поняття не є новим, проте сучасні технології дають можливість активно вести когнітивні війни, адже інструменти обміну інформацією дозволяють супротивнику втручатися в національні політичні процеси та впливати на свідомість мільйонів людей. Недивно, що когнітивна війна є одним із тих викликів, який часто називають «боротьбою за серця та розум», оскільки в ній основним полем бою стає людський розум. Мета таких когнітивних атак полягає в тому, щоб змінити або ввести в оману лідерів думок, членів соціальних груп, представників різних прошарків населення, військовослужбовців регіону, держави або низки країн. Варто підкреслити, що війна в когнітивній сфері є новим простором конкуренції, яка мобілізує різноманітні техніки впливу та втілює ідею бою без бою. Якщо класична тактика збройної боротьби переслідує основну мету – ліквідацію живої сили противника, то когнітивна війна знищує держави як системи.

Варто зазначити, що якщо інформаційна війна переважно використовує метод демотивації для придушення волі противника, то когнітивна війна впливає на свідомість. Цілком зрозуміло, що когнітивна війна разом з інформаційною – це комплекс заходів, які планомірно дестабілізують процеси управління державою. Стратегія інформаційної війни ставить собі за мету введення в оману масову чи індивідуальну свідомість та повну дискредитацію управлінських процесів. Разом з тим принципова різниця когнітивної (смыслової) війни

від інформаційної полягає в такому: когнітивні операції спрямовані на пізнання, світогляд, знання, а також цілу систему цінностей, «культурний капітал» суспільства та особистісну позицію того чи іншого об'єкта агресії.

Когнітивні війни передбачають використання маніпулятивних технологій впливу на свідомість, активне розроблення і застосування яких велось в Третьюму рейху, а в післявоєнний період поширилась в інших країнах Заходу. Цікаво зауважити, що наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. значного поширення набуває розвиток когнітивної психології. Основними передумовами її виникнення були: нездатність біхевіоризму та психоаналізу пояснити поведінку людини без звернення до елементів свідомості, розвиток сучасної лінгвістики, а також бурхливий технологічний прогрес у сфері засобів зв'язку та кібернетики. Варто додати, що когнітивістика (когнітивна наука) (лат. cognitio – пізнання) – міждисциплінарний науковий напрям, що об'єднує теорію пізнання, когнітивну психологію, нейрофізіологію, когнітивну лінгвістику і теорію штучного інтелекту. В науковому плані прихильники когнітивного підходу акцентують увагу на мисленні людини, уважно підходять до вивчення ментальних особливостей у конкретному культурному середовищі. Теорію когнітивного розвитку запропонував швейцарський психолог і філософ – Жан Піаже. Він ретельно вивчав специфіку дитячого мислення та розробив філософсько-психологічний напрям досліджень – «генетичну епістемологію». Роботи Ж. Піаже дали серйозний поштовх до розвитку психологічної науки ХХ ст. Когнітивні схеми формують певні категорії, породжують певні очікування, нав'язують висновки, формують наміри і думки, визначають певні дії та емоції індивідів у конкретних ситуаціях.

За останні кілька десятиліть численні експерименти та розвиток психотерапії чітко продемонстрували можливості сучасного інформаційного простору емоційно впливати та маніпулювати мільйонами людей. Маніпулятивний вплив здійснюється за допомогою різних каналів масової комунікації та відповідних технологій. Найбільш ефективними є ЗМІ, телебачення та Інтернет саме через велике охоплення аудиторії та адаптованість до сприйняття. В умовах щоденного поширення величезної кількості інформаційних повідомлень, які в безперервному режимі впливають на емоційний стан і раціональне мислення, відбувається зниження рівня критичності сприйняття інформації. Це є основою для формування певних настанов, оцінок та

стереотипів на користь суб'єкта маніпуляції. Найбільш поширеними технологіями трансформації та програмування масової свідомості стали стереотипізація та міфологізація. Поняття «стереотип» (грец. stereos – твердий, typos – відбиток) уперше у науковий обіг запровадив У. Ліппман в 1922 р. Згідно з Ліппманом, «стереотип – це прийнятий в історичній спільності зразок сприйняття, фільтрації, інтерпретації інформації при розпізнаванні і впізнавання навколишнього світу, оснований на попередньому соціальному досвіді». Стереотипи слабо піддаються впливу і трансформуються протягом тривалого часу. Використовують кілька основних методів створення соціальних і політичних стереотипів, які передбачають вплив як на раціональний, так і емоційний рівні сприйняття. Слід також звернути увагу на переконання і навіювання. Переконання впливає на свідомість особистості через комунікацію, безпосередньо зосереджуючи увагу на критичному мисленні. При цьому використовують низку принципів маніпуляції, у тому числі принцип «ярлика», принцип інформаційної лавини, принцип лідера думок, принцип конформізму (фабрикація даних соціологічних опитувань, цитат), принцип негативу та активне використання слоганів. Другий метод стереотипізації – сугестивний вплив (навіювання), який спрямований насамперед на зниження рівня критичності мислення суб'єкта, найчастіше цієї мети досягають за допомогою лінгвістичного впливу, наприклад, заміною слів на схожі за змістом. Поряд із технологією стереотипізації активно використовують міфологізацію масової свідомості. Сучасний міф формує ілюзорну картину світу в масовій свідомості, який виступає інструментом регулювання громадської думки на користь суб'єкта маніпуляції.

Тактика ведення війни різко змінилася завдяки передовим технологіям, бо когнітивний вплив інтенсивно вибудовує модель світу, часто оперуючи подіями, які не дають нам можливості оцінити їх достовірність, так стрімко вони постають перед нами. Часто вони є максимально емоційно навантаженими, навіть перевантаженими, оскільки емоційна дія відключає наше раціональне мислення. Усе більше людей не можуть відрізнити достовірну інформацію від маніпулятивної. Боротьба в когнітивному просторі впливає на мозок, емоції, мотиви, судження та дії і навіть контролює мислення противника.

Гібридна війна РФ стосовно України протягом тривалого часу показала її непрямий характер, який не викликав опору. Цю роботу

вдало реалізовувала не лише пропаганда, але й релігія, мистецтво, ідеологія. Більше того, когнітивна тактика ведення війни об'єднує можливості кібернетичної, інформаційної, психологічної та соціальної інженерії. І задля отримання переваги над противником ці дії проводяться синхронно, порушуючи індивідуальну та масову свідомість. Покращення розуміння когнітивної війни в масштабах Альянсу є пріоритетом для країн-членів і партнерів НАТО, адже останнім часом китайські стратеги все частіше заявляють: «Ті, хто переможе розробку технологій штучного інтелекту нового покоління, зможуть контролювати життєво важливий елемент національної безпеки – людське пізнання». В нинішній російсько-українській війні ми спостерігаємо активне поширення дезінформації та використання залякування. З цією метою проводяться маневрування та розгортання військ у певних місцях, підготовка стратегічних ядерних операцій і проведення військових навчань. Дезінформація може поширюватися через соціальні мережі та телебачення. Вона також включає обман ворожої розвідки, спостереження за допомогою електромагнітних або кібернетичних засобів, щоб ввести в оману командувачів.

Таким чином, в умовах сучасних інформаційних викликів та збройної військової агресії РФ виникла загроза системі національної безпеки України, яку потрібно захищати вже зараз та одночасно вибудовувати сучасні механізми захисту демократичних цінностей і протидіяти когнітивним впливам. Ці виклики постають також перед світом, бо маніпулятивні технології спроможні знищити національну ідентичність, ментальні особливості, генетичний код та культурну спадщину народів.